

Мартинюк Євгеній¹

Email: ye.martyniuk@ukma.edu.ua

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-2708-8230>

<http://doi.org/10.5281/zenodo.19512334>

Забезпечення процесу реінтеграції ветеранів війни через множинність вибору різних способів реінтеграції

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

Розуміння процесу реінтеграції ветеранів потребує оцінки та врахування досвіду проходження ветераном трьох фаз його життєвого шляху: довійськової (pre-military), військової (military) та післявійськової (post-military) (Hollingshead, 1946, p. 439). Відповідно, на кожній із цих фаз ветеран набуває специфічного досвіду, який формує його ідентичність, соціальні ролі, позиції та статуси, а також впливає на його психічне й фізичне здоров'я та матеріальне становище. Таким чином, реінтеграція ветеранів є системним процесом, який охоплює не лише послідовність зазначених фаз, а й різні аспекти життєдіяльності ветерана.

Цей процес охоплює соціальний аспект – відновлення або набуття зв'язків із соціальними групами, середовищами та просторами, формування соціальних ролей, позицій та ідентичності; психічний аспект – подолання наслідків бойового досвіду, відновлення емоційної рівноваги та здатності до саморегуляції; фізичну адаптацію – підтримку та відновлення фізичної спроможності; а також економічний аспект – підтримку та відновлення матеріального становища ветерана, що визначається рівнем фінансової забезпеченості задоволення базових потреб.

Врахування зазначених аспектів при дослідженні реінтеграції ветеранів є ключовим, оскільки їхнє врахування дозволяє визначити, яких ресурсів та підтримки потребує ветеран для власної реінтеграції. Тобто, щоб зрозуміти, яким чином забезпечити реінтеграцію ветеранів, необхідно оцінити, у яких саме аспектах ветеран має потребу – чи йдеться про соціальну реінтеграцію до первинних та вторинних груп, матеріальне забезпечення, професійну реалізацію, психічну адаптацію або фізичне відновлення, чи інші напрями, – а також варто враховувати, які можливості має ветеран для реалізації цих аспектів реінтеграції, та на якій післявійськовій фазі він знаходиться.

Наприклад, якщо ветеран має потребу у відновленні свого матеріального становища, прагне до відновлення взаємодії з вторинними соціальними групами чи самореалізації та має відповідний підприємницький потенціал, одним із можливих способів його реінтеграції може стати підприємницька діяльність (Коржов, 2018, ст. 56). Водночас у випадках, коли ветеран потребує фізичної, психічного та соціальної підтримки, часто на ранніх етапах, альтернативним інструментом реінтеграції може виступати адаптивний спорт

¹ Аспірант кафедри соціології, Національний університет «Києво-Могилянська академія».

– зокрема участь у ветеранських спортивних змаганнях, адаптованих до фізичних можливостей ветеранів. Такий спосіб може не лише сприяти фізичній реабілітації, а й сприяє покращенню стану психічного здоров'я, допомагає створювати нові соціальні зв'язки, а також допомагає опанувати та розвивати нові навички (Центр ініціатив ПЖ, 2024, ст. 16).

Отже, реінтеграція ветеранів є системним й багатоаспектним процесом, що вимагає одночасного врахування як фаз життєвого шляху ветеранів, так і різних аспектів їхньої життєдіяльності. Саме ця складність процесу зумовлює потребу в застосуванні широкого спектра підходів до реінтеграції, адаптованих до потреб різних категорій ветеранів, з урахуванням їхніх ресурсів та досвіду – від надання фізичної, психологічної, юридичної допомоги до забезпечення соціальної підтримки, професійної реалізації, доступу до освіти, а також залучення до громадського та політичного життя. Саме тому, задля забезпечення множинного вибору реінтеграційних шляхів, необхідна консолідація всіх учасників екосистеми реінтеграції на всіх рівнях цього процесу – від державних інституцій та громадських організацій до первинних і вторинних соціальних груп.

ЛІТЕРАТУРА

1. Коржов, Г.О. (2018). Підприємницький потенціал як предмет теоретизування в американській соціології. Український соціум, (3), с. 52-64.
2. Центр ініціатив ПЖ (2024). Радість руху: Як адаптивний спорт допомагає ветеранам та ветеранкам відновитися. <https://cbacenter.ngo/page/radist-ruxu-ia-adaptivnii-sport-dopomagaje-veteranam-ta-veterankam-vidnovitisia>
3. Hollingshead, A. B. (1946). Adjustment to military life. American Journal of Sociology, 51(5), 439–447.